

**An Inclusive Approach for Students with Down Syndrome:
Adapted Physical Activities for the Development of Gross
Motor Skills**

**Un Enfoque Inclusivo para Estudiantes con Síndrome de
Down: Actividades Físicas Adaptadas para el Desarrollo de
la Motricidad Gruesa**

Para citar este trabajo:

Gamboa Guerrero, S. J. (2025). Un Enfoque Inclusivo para Estudiantes con Síndrome de Down: Actividades Físicas Adaptadas para el Desarrollo de la Motricidad Gruesa. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*, 2(1), 1-24. <https://revistasapiensec.com/index.php/Sciences Discoveries and Society/article/view/112>

Autores:

Suany Julexi Gamboa Guerrero, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, gamboasuanny@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-7926-203X>

Resumen: La inclusión educativa de estudiantes con Síndrome de Down requiere desarrollar estrategias didácticas que favorezcan un proceso inclusivo genuino, implementando sistemas orientados a su desarrollo integral. La adecuación de actividades físicas ha sido clave para asegurar su inclusión, atendiendo tanto a sus necesidades motoras como cognitivas. Se llevó a cabo un seguimiento constante, enfocado en fortalecer las habilidades motoras gruesas con el propósito de fomentar su independencia y bienestar. Este estudio tuvo como finalidad diseñar actividades físicas adaptadas que prioricen la motricidad gruesa como herramienta para la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down en la unidad educativa Peekaboo. Se adoptó un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y cuantitativos para analizar el impacto de dichas actividades en el proceso inclusivo. La investigación se basó en interpretar las perspectivas de docentes y padres, utilizando un diseño preexperimental que permitió evaluar el sistema implementado. Los resultados obtenidos a partir de la evaluación psicomotriz identificaron diversas habilidades y retos en los estudiantes con Síndrome de Down. Los docentes de educación física mostraron un alto compromiso con las actividades adaptadas, mientras que los padres destacaron de manera positiva los avances en la inclusión. Las adaptaciones curriculares fueron efectivas para favorecer tanto la integración como el desarrollo motor de los estudiantes.

Palabras-clave: Educación inclusiva; Trastorno de Down; Ejercicios físicos adaptados; Desarrollo de habilidades motoras gruesas

Abstract: *The educational inclusion of students with Down syndrome requires the development of teaching strategies that promote a genuinely inclusive process, implementing systems aimed at their holistic development. The adaptation of physical activities has been crucial to ensuring their inclusion, addressing both their motor and cognitive needs. Continuous monitoring was carried out, focused on strengthening gross motor skills with the aim of fostering their independence and well-being. This study aimed to design adapted physical activities prioritising gross motor skills as a tool for the inclusion of students with Down syndrome at the Peekaboo educational institution. A mixed-methods approach was adopted, integrating both qualitative and quantitative methods to analyse the impact of these activities on the inclusive process. The research focused on interpreting the perspectives of teachers and parents, using a pre-experimental design to evaluate the implemented system. The results obtained from the psychomotor assessment identified various skills and challenges in the students with Down syndrome. Physical education teachers demonstrated a strong commitment to the adapted activities, while parents positively highlighted the progress in inclusion. The curricular adaptations proved effective in promoting both the integration and motor development of the students.*

Keywords: *Inclusive education; Down syndrome; Adapted physical exercises; Development of gross motor skills*

1. Introducción

Este documento aborda la aplicación de ejercicios físicos personalizados para potenciar las habilidades motoras gruesas en niños con Trisomía 21, explorando cómo estas prácticas contribuyen a promover su integración en contextos escolares y sociales.

La relevancia de este tema se encuentra en la urgencia de garantizar oportunidades igualitarias para el desarrollo físico y social de los niños con Trisomía 21, impulsando su bienestar global y su inclusión en la comunidad. Como señalan Shields y Synnot (2016), los ejercicios personalizados no solo contribuyen a la mejora de la condición física, sino que también fortalecen las competencias sociales y la confianza en sí mismos de estos niños.

La educación inclusiva para estudiantes con Trisomía 21 se ha convertido en un tema de creciente relevancia dentro del ámbito educativo. A pesar de los avances logrados en la identificación y atención a sus necesidades específicas, aún persisten obstáculos relacionados con la

implementación de estrategias que favorezcan su desarrollo integral. Según Cáceres (2004), durante mucho tiempo, las personas con síndrome de Down han sido objeto de actitudes dominadas por estigmas de rechazo e irracionalidad. Por su parte, Molina y Nunes (2012) destacan que, en numerosos casos, estas personas han sido percibidas como una carga para la sociedad.

Como han demostrado investigaciones previas, el desarrollo motor desde los primeros años de vida está condicionado por factores genéticos, ambientales y familiares, los cuales inciden directamente en la estabilidad corporal que los niños adquieren a lo largo de su crecimiento. La carencia de estímulos adecuados, sumada al conocimiento limitado de padres y docentes y a la escasa comprensión sobre la relevancia de fomentar actividades que impulsen el desarrollo motor desde edades tempranas, genera una barrera que afecta negativamente el progreso integral de los niños, especialmente de aquellos con condiciones de discapacidad, como es el caso de los menores con Trisomía 21.

La infancia de los niños con Trisomía 21 se caracteriza por enfrentar importantes desafíos, entre ellos la falta de estimulación adecuada, especialmente en la transición y desarrollo de habilidades motoras gruesas y finas. Este problema tiene su origen desde el nacimiento, ya que no todos los aspectos relacionados con el desarrollo motor reciben la atención necesaria. Los padres suelen tener un conocimiento limitado sobre la importancia de estimular estas habilidades, lo que afecta negativamente su progreso. Además, las competencias insuficientes de algunos docentes e instructores para responder eficazmente a las necesidades específicas de este grupo agravan la situación, repercutiendo en su inclusión y atención tanto en el ámbito educativo como en el social.

Esta situación también repercute de forma desfavorable en la participación y la inclusión de estos estudiantes en actividades físicas, deportivas y recreativas, generando obstáculos que dificultan su integración activa en las clases de Educación Física.

Con base en las observaciones realizadas en la Unidad Educativa Peekaboo, ubicada en el cantón Daule, provincia de Guayas, se identificaron deficiencias en el desarrollo de la motricidad gruesa y en la inclusión de estudiantes con Trisomía 21 durante las clases de Educación Física. Estas limitaciones se relacionan con la insuficiente estimulación de esta área y con el conocimiento limitado de los docentes de Educación Física para abordar eficazmente el proceso inclusivo. El problema principal radica en la ausencia de programas inclusivos y adaptados específicamente para niños con síndrome de Down, lo que restringe su participación en actividades físicas. Según Mahy et al. (2010), la falta de estas oportunidades puede derivar en un desarrollo motor inadecuado y en una integración social limitada, perpetuando obstáculos que impactan negativamente tanto el bienestar físico como emocional de estos niños.

En la investigación llevada a cabo en la Unidad Educativa Divino Niño, ubicada en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, se identificó el caso de una estudiante de primer año de educación básica con Trisomía 21, quien presenta dificultades en el desarrollo de la motricidad gruesa. Además, se evidenció que la estudiante no participa en las actividades de la asignatura de Educación Física y que no se han implementado adaptaciones curriculares para atender sus necesidades específicas. La pregunta central que guiará esta investigación es: ¿Cómo fomentar la inclusión de la estudiante con síndrome de Down y mejorar su motricidad gruesa durante las clases de Educación Física? Para abordar esta problemática, se ha establecido como propósito principal el diseño de actividades físicas adaptadas que fortalezcan las habilidades motoras gruesas y promuevan la inclusión social de niños con Trisomía 21 en el contexto de la asignatura de Educación Física.

Para alcanzar este objetivo, resulta fundamental examinar los fundamentos teóricos y metodológicos que respaldan el desarrollo de la motricidad gruesa, así como su impacto en la participación e inclusión de los estudiantes con Trisomía 21 en las clases de Educación Física. Es igualmente necesario evaluar las actividades y adaptaciones implementadas por el docente de Educación Física en el aula, identificar la estructura y los componentes de las actividades físicas

adaptadas, y valorar la viabilidad y relevancia de la propuesta, asegurando su pertinencia y actualidad en el contexto educativo.

Este estudio se ha abordado desde la perspectiva del modelo de discapacidad social y la teoría del desarrollo motor. El modelo de discapacidad social subraya la necesidad de eliminar las barreras sociales y ambientales que impiden la participación plena de las personas con discapacidades. Según Gallahue y Ozmun (2006), la teoría del desarrollo motor se enfoca en los procesos y etapas que componen el desarrollo de las habilidades motoras, proporcionando un marco que permite entender cómo las intervenciones físicas pueden incidir en el progreso de la motricidad gruesa.

1.1. Antecedentes

Un análisis del síndrome de Down, sus características generales, clasificación y proceso de escolarización. Su integración en las clases de Educación Física.

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por una alteración cromosómica que genera anomalías físicas, mentales y motoras, lo que provoca variaciones en el desarrollo cognitivo. Estas alteraciones suelen asociarse con déficits intelectuales, que se clasifican en leve, moderado, severo o profundo, según Díaz et al. (2020). A lo largo del desarrollo infantil, estos niños alcanzan hitos similares a los de otros niños, aunque en muchos casos se observa un retraso en el desarrollo cognitivo y en sus habilidades motrices fundamentales, como caminar, trepar, lanzar, saltar y correr, entre otras.

Según Winders (2014), los niños con síndrome de Down presentan diversos síntomas y características físicas que afectan su movimiento espontáneo y el desarrollo de la motricidad gruesa. Por otro lado, Pérez (2014) señala que los rasgos clínicos distintivos de este síndrome incluyen discapacidad intelectual, braquicefalia, eritema facial persistente, anomalías cardíacas congénitas, displasia en la segunda falange del quinto dedo, manos pequeñas, facies mongólica, hipotonía, así como retrasos en el desarrollo físico y psíquico. Aunque el grado de retraso intelectual puede variar, algunos individuos muestran afectaciones leves, lo que facilita la realización de actividades cotidianas.

La revisión de la literatura revela que, según su origen o causas, el síndrome de Down se clasifica en tres tipos: trisomía del cromosoma 21, translocación y mosaicismo, todos ellos asociados a alteraciones cromosómicas.

En relación con la escolarización de los estudiantes con síndrome de Down, es fundamental tener en cuenta que estos necesitan apoyos y ajustes para alcanzar un mejor rendimiento. En este sentido, Fernández et al. (2018) afirman que las adaptaciones curriculares deben estar alineadas con el grado de dificultades y capacidades presentes en los estudiantes, así como con el nivel de desempeño alcanzado.

En cuanto a la inclusión en la clase de Educación Física, lo señalado anteriormente es crucial, ya que, debido a las afectaciones intelectuales, motrices, coordinativas y de orientación, es esencial incorporar en las clases las adaptaciones y los niveles de apoyo necesarios para fomentar un proceso de inclusión genuino. En esta línea, es fundamental orientar el enfoque didáctico y metodológico de acuerdo con las capacidades de los estudiantes Maqueira (2022).

Uno de los aspectos clave en la clase es el diseño de actividades adaptadas, las cuales deben incluir los ajustes y modificaciones necesarios para asegurar que todos los estudiantes, incluidos aquellos con síndrome de Down, se sientan cómodos. Esto requiere planificar actividades que fomenten el desarrollo motor y la funcionalidad de todos los estudiantes de manera inclusiva.

Para abordar este aspecto, es fundamental llevar a cabo un seguimiento evaluativo del estado motor, empleando métodos cuantitativos y observacionales como pruebas de valoración motriz, baterías de pruebas, escalas, entre otros. Según Lee (2020), la dificultad para manejar objetos como un lápiz, una bicicleta u otros movimientos no debe interpretarse como pereza o falta de atención, sino como un indicativo de un déficit en el desarrollo motor. Es crucial entender que los niños desarrollan estas habilidades a ritmos distintos, lo que demanda práctica y oportunidades para mejorar su destreza.

El síndrome de Down conlleva retos tanto físicos como cognitivos, sin embargo, los niños con esta condición poseen habilidades distintivas. Potenciar la motricidad gruesa es crucial para su autonomía y bienestar, ya que las dificultades en tareas cotidianas impactan su rutina diaria. La actividad física ofrece beneficios como el fortalecimiento muscular, la mejora de la salud cardiovascular, la coordinación y el desarrollo socioemocional. Promueve la igualdad, la inclusión y la independencia en las actividades diarias, fortaleciendo su confianza y favoreciendo su participación activa con sus compañeros, lo que mejora su calidad de vida.

La motricidad gruesa, por otro lado, se refiere al control global del cuerpo, involucrando movimientos amplios que requieren la participación de múltiples grupos musculares, tales como el control de la cabeza, la postura sentada, el giro, el gateo, el equilibrio al estar de pie, caminar y saltar. Según Palmar (2015), la relevancia de la motricidad gruesa en el desarrollo humano es indiscutible, ya que juega un papel crucial en el fortalecimiento integral de la mente, el cuerpo y el espíritu.

En relación con las intervenciones de actividades físicas adaptadas, Hutzler (2008) citado por Pérez (2008) señala que este concepto puede entenderse como un conjunto de conocimientos que abarca las actividades físicas realizadas por personas con discapacidades, así como los sistemas de apoyo implementados para garantizar su inclusión.

1.2. Teoría

Enfoque de discapacidad desde la perspectiva social

El enfoque de discapacidad social, propuesto por Mike Oliver en 1996, sostiene que la discapacidad debe considerarse una construcción social en lugar de un problema exclusivamente individual. Según Oliver, son las barreras físicas, actitudinales y organizativas en la sociedad las que restringen la participación y la inclusión de las personas con discapacidades. Este enfoque sugiere que la solución no consiste en corregir al individuo, sino en modificar la sociedad para hacerla más accesible e inclusiva.

El modelo de discapacidad social subraya la necesidad de eliminar las barreras para alcanzar la inclusión. Barnes (2000) resalta que las barreras arquitectónicas, como la inaccesibilidad a edificios y el transporte, y las barreras actitudinales, como los prejuicios y la discriminación, representan obstáculos importantes para las personas con discapacidades. Una inclusión real requiere transformaciones a nivel de políticas, legislación y prácticas diarias para garantizar que las personas con discapacidades tengan las mismas oportunidades que el resto de la población.

El modelo de discapacidad social también resalta la importancia de las políticas públicas en la promoción de la igualdad. Shakespeare y Watson (2001) sostienen que las leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidades y fomentan su inclusión son esenciales para superar las barreras sociales. Es fundamental que estas políticas se diseñen con la participación activa de las personas con discapacidades para garantizar que aborden adecuadamente sus necesidades y vivencias.

Por último, el modelo de discapacidad social destaca también la relevancia de la concienciación y la educación pública. Swain et al. (2003) sostienen que la educación sobre la discapacidad y la sensibilización son clave para modificar las actitudes y comportamientos negativos hacia las personas con discapacidades. Iniciativas educativas y campañas de sensibilización pueden contribuir a disminuir el estigma y fomentar una sociedad más inclusiva y acogedora para todos.

Teoría del desarrollo de las habilidades motoras

La teoría del desarrollo motor, ampliamente abordada por Gallahue y Ozmun (2006), postula que las habilidades motoras se desarrollan siguiendo una secuencia lógica y que la práctica y las intervenciones apropiadas pueden optimizar este desarrollo. Esta teoría ofrece un marco para comprender cómo se originan y perfeccionan los movimientos gruesos del cuerpo, como correr y saltar, a través de actividades físicas diseñadas específicamente para ello.

Gallahue et al. (2007) afirman que el desarrollo de la motricidad gruesa es esencial para la interacción con el entorno y el fomento de la autonomía. Según estos autores, las intervenciones orientadas a mejorar las habilidades motoras deben ser personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada niño, especialmente en el caso de aquellos con discapacidades como el Síndrome de Down. La realización de actividades físicas adaptadas favorece el progreso de estas habilidades, lo que tiene un impacto positivo tanto en el bienestar físico como emocional de los niños.

La teoría del desarrollo motor también subraya el papel crucial del entorno y el contexto en el que las habilidades motoras se desarrollan. Payne et al. (2017) señalan que un ambiente enriquecido y estimulante es esencial para el desarrollo adecuado de estas habilidades. Incluir a niños con Síndrome de Down en actividades físicas adaptadas no solo mejora sus destrezas motoras, sino que también les brinda un entorno social positivo que promueve su participación y crecimiento integral.

Finalmente, la teoría del desarrollo motor también reconoce la importancia de la motivación y el refuerzo positivo. Según Haywood y Getchell (2014), la motivación juega un papel crucial en el desarrollo motor, ya que los niños motivados para participar en actividades físicas suelen experimentar mayores avances en sus habilidades motoras. El empleo de refuerzos positivos y la creación de experiencias exitosas durante las actividades físicas adaptadas pueden incrementar la motivación en los niños con Síndrome de Down, favoreciendo un desarrollo motor más eficaz y duradero.

2. Metodología

La investigación adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para ofrecer una visión integral sobre las actividades físicas adaptadas en el proceso de inclusión de la estudiante con Síndrome de Down. Se utilizó el paradigma interpretativo como marco metodológico, permitiendo una comprensión profunda del significado de la inclusión a través de la práctica de actividades físicas adaptadas. El estudio se centró en analizar las percepciones de los docentes y el bienestar general de la estudiante con Síndrome de Down, con el objetivo de explorar sus experiencias dentro de este entorno inclusivo. En este contexto, se pretendió evaluar las habilidades de motricidad gruesa de la estudiante, así como su confianza y autoestima, aspectos clave en su desarrollo y adaptación en el ámbito educativo.

El alcance de la investigación se limitó a la unidad educativa Peekaboo, donde se implementaron varias herramientas: una batería de pruebas iniciales para la estudiante con síndrome de Down, un pretest dirigido a los docentes especializados en educación física de la institución, una ficha de observación para evaluar el progreso de la estudiante, y un post-test aplicado a la misma estudiante después de la ejecución de las actividades motoras gruesas. La modalidad adoptada fue exploratoria, con el propósito de entender y diseñar nuevas actividades adaptadas a través de la práctica de ejercicios físicos para estudiantes con síndrome de Down en dicha institución. El estudio se desarrolló bajo un diseño descriptivo, enfocándose en las características de las actividades físicas adaptadas desarrolladas y los efectos observados en el desarrollo y participación de la estudiante, además de examinar las percepciones de los docentes sobre el proceso de inclusión.

2.1. Muestra

La muestra de este estudio se seleccionó por conveniencia, eligiendo a una estudiante con síndrome de Down y a seis docentes especialistas en educación física de la misma institución educativa. Esta decisión se basó en la accesibilidad y disponibilidad de los participantes dentro del marco de la investigación. La estudiante con síndrome de Down fue elegida debido a su disposición para participar y por representar un caso relevante para comprender las experiencias de inclusión en actividades físicas adaptadas. Los docentes especialistas fueron seleccionados por su experiencia en el área y su disposición para colaborar en el estudio. Aunque la muestra por conveniencia puede restringir la capacidad de generalizar los resultados, se consideró adecuada para cumplir con los objetivos específicos de la investigación en el contexto y alcance del estudio.

2.2. Instrumentos

Con el fin de evaluar las habilidades motoras de la estudiante con síndrome de Down, se utilizó una batería de actividades motrices gruesas especialmente elaborada para este fin, basada en los parámetros del Test of Gross Motor Development, versión 2 (TGMD-2), creado por Dale A. Ulrich, profesor de Educación Física y Kinesiología en la Universidad de Michigan. Esta batería, orientada a medir el desarrollo de la motricidad gruesa en niños a través de actividades específicas, se aplicó en un entorno controlado, dentro del contexto educativo del primer año de educación básica, contando con la participación de la estudiante con síndrome de Down.

2.3. Validación

Tabla 1.

Conjunto de actividades para el desarrollo de motricidad gruesa

Actividad	Descripción	Categoría
Carrera de Obstáculos	Se diseñó un recorrido con obstáculos simples como conos, aros y escalones bajos. Se registraron el tiempo y la eficacia de los movimientos de la niña.	Locomoción
Caminata en Línea Recta	Se marcó una línea recta en el suelo y se pidió a la niña que caminara sobre ella. Se observó su capacidad de mantener equilibrio y estabilidad durante la marcha.	Locomoción
Seguir Instrucciones de Movimiento	Se dieron instrucciones verbales simples (saltar, agacharse, girar) y se observó la capacidad de la niña para ejecutar estos movimientos correctamente.	Manipulación
Lanzamiento de Pelota a Objetivo	Se dispuso un objetivo a una distancia corta y se dio una pelota para que la niña intentara lanzarla. Se evaluó la precisión y fuerza del lanzamiento.	Manipulación
Juegos de Equilibrio	Se propusieron actividades como caminar sobre una tabla de equilibrio y mantenerse en un pie. Se registró la capacidad de la niña para mantener el equilibrio.	Equilibrio
Circuito de Estaciones	Se establecieron varias estaciones con actividades como saltar la cuerda y lanzar una pelota. Se evaluaron habilidades como coordinación, equilibrio, fuerza y resistencia.	Variadas (Locomoción, Manipulación, Equilibrio)

Nota: La tabla presenta una categorización de diversas actividades según las habilidades motoras que requieren. Esta clasificación permite una mejor comprensión de los tipos de habilidades implicadas en cada actividad. Fuente: Elaboración propia. A continuación, se detallan los parámetros evaluativos (criterios e instrumentos de evaluación) para medir la motricidad gruesa en una estudiante con síndrome de Down.

Tabla 2

Criterios de evaluación de la motricidad gruesa en estudiantes con síndrome de Down.

Criterios de Evaluación	Indicadores de Evaluación
1. Control Motor Grueso	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad para realizar movimientos fundamentales como caminar, correr y saltar. - Coordinación en actividades que involucren el uso de grandes grupos musculares, como juegos que requieran movimientos amplios.

Criterios de Evaluación	Indicadores de Evaluación
2. Equilibrio	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento del equilibrio estático, por ejemplo, al estar de pie o al caminar en línea recta. - Habilidad para mantener el equilibrio dinámico, como al realizar movimientos que involucren cambios de dirección.
3. Manipulación	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad para coordinar movimientos de ambas partes del cuerpo de manera sincronizada. - Desempeño en actividades que requieran el uso simultáneo de extremidades, como caminar mientras se balancean los brazos.
4. Adaptabilidad Motriz	<ul style="list-style-type: none"> - Habilidad para ajustar y adaptar movimientos según las demandas del entorno o la actividad. - Capacidad para enfrentar desafíos motores inesperados o cambios en el entorno durante la realización de actividades físicas.
5. Participación Activa en Actividades Adaptadas	<ul style="list-style-type: none"> - Involucramiento entusiasta y sostenido en las actividades físicas adaptadas propuestas. - Nivel de participación en comparación con sus pares, considerando las adaptaciones necesarias para el estudiante con Síndrome de Down.

Fuente: Elaboración propia

Encuesta Inicial para Docentes sobre Actividades Físicas Adaptadas

Para obtener una comprensión más profunda de las percepciones y enfoques de los docentes respecto a la inclusión de niños con Síndrome de Down en actividades físicas adaptadas, se desarrolló un cuestionario dirigido a este propósito. El objetivo principal de este cuestionario es evaluar el conocimiento, la experiencia y las estrategias empleadas por los docentes en este ámbito. Además, se pretende identificar los desafíos que enfrentan y los recursos que consideran necesarios para optimizar la efectividad de estas actividades. A continuación, se presenta el cuestionario inicial, que consta de diversas preguntas con opciones de respuesta para obtener una visión detallada y precisa de las prácticas docentes.

Tabla 2

Pretest para docentes

Pregunta	Opciones de Respuesta
¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre las adaptaciones necesarias en actividades físicas para niños con Síndrome de Down?	A: Muy bajo B: Bajo C: Moderado D: Alto E: Muy alto
¿Qué consideraciones tiene en cuenta al diseñar actividades físicas adaptadas para niños con Síndrome de Down?	A: Ninguna B: Pocas C: Algunas D: Muchas E: Todas
¿Cuál es su experiencia previa en la implementación de actividades físicas adaptadas para niños con necesidades especiales, incluyendo el Síndrome de Down?	A: Ninguna B: Poca

¿Qué estrategias utiliza para fomentar la participación activa y el compromiso de los niños con Síndrome de Down en las actividades físicas?

C:
Moderada
D:
Bastante
E: Mucha

A:
Ninguna
B: Pocas
C:
Algunas
D:
Muchas
E: Todas

¿Cómo evalúa el progreso y la participación de los niños con Síndrome de Down en las actividades físicas adaptadas?

A: No evaluó
B: De forma limitada
C: De manera básica
D: De manera adecuada
E: De manera exhaustiva

¿Qué recursos o apoyos adicionales considera necesarios para mejorar la inclusión y el éxito de las actividades físicas adaptadas para niños con Síndrome de Down?

A:
Ninguno
B: Pocos
C:
Algunos
D:
Muchos
E: Todos

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta al trabajar con niños con Síndrome de Down en el contexto de actividades físicas adaptadas y cómo los aborda?

A: No enfrente desafíos
B: Pocos desafíos
C: Algunos desafíos
D: Muchos desafíos
E: Muchísimos desafíos

Nota: Este pretest tiene como objetivo evaluar las percepciones, conocimientos, experiencias y enfoques de los docentes respecto a la inclusión de niños con Síndrome de Down en actividades físicas adaptadas. Cada pregunta incluye varias opciones de respuesta, presentadas en una escala de Likert, para que los docentes elijan el nivel que mejor describa su percepción o experiencia. Fuente: Elaboración propia.

Formulario de Observación durante las actividades físicas adaptadas:

Con el fin de evaluar el desempeño de la estudiante durante las actividades físicas adaptadas, se utilizaron formularios de observación antes y después de cada ejercicio. Estas herramientas permitieron medir aspectos como participación, habilidades motoras, interacción social y actitudes. La observación previa a las actividades proporcionó una referencia inicial del rendimiento de la estudiante, mientras que la observación posterior permitió identificar avances o cambios generados por la intervención.

Las pautas para completar las fichas de observación son las siguientes: evaluar la participación de la estudiante en niveles de baja o alta, medir las habilidades motoras considerando aspectos como tiempo, eficacia, precisión, fuerza, equilibrio estático y dinámico, coordinación y resistencia según la actividad realizada, observar la interacción social y clasificarla como baja, moderada o alta, y registrar las actitudes de la estudiante, asignando las categorías de desinterés, interés o entusiasmo.

Tabla 3

Formulario de observación previo y posterior a las actividades

Actividad	Participación	Habilidades Motoras	Interacción Social	Actitudes
Carrera de Obstáculos	Baja ___ / Alta ___	Tiempo: ___ / Eficacia: ___	Baja ___ / Moderada ___ / Alta ___	Desinterés ___ / Interés ___ / Entusiasmo ___
Caminata en Línea Recta	Baja ___ / Alta ___	Mantiene equilibrio: ___	Baja ___ / Moderada ___ / Alta ___	Desinterés ___ / Interés ___ / Entusiasmo ___
Seguir Instrucciones	Baja ___ / Alta ___	Comprensión: ___ / Ejecución: ___	Baja ___ / Moderada ___ / Alta ___	Desinterés ___ / Interés ___ / Entusiasmo ___
Lanzamiento de Pelota	Baja ___ / Alta ___	Precisión: ___ / Fuerza: ___	Baja ___ / Moderada ___ / Alta ___	Desinterés ___ / Interés ___ / Entusiasmo ___
Juegos de Equilibrio	Baja ___ / Alta ___	Estático: ___ / Dinámico: ___	Baja ___ / Moderada ___ / Alta ___	Desinterés ___ / Interés ___ / Entusiasmo ___
Circuito de Estaciones	Baja ___ / Alta ___	Coordinación: ___ / Equilibrio: ___ / Resistencia: ___	Baja ___ / Moderada ___ / Alta ___	Desinterés ___ / Interés ___ / Entusiasmo ___

Nota: Las fichas de observación fueron esenciales para registrar y evaluar el desarrollo de la estudiante, ofreciendo una perspectiva precisa y objetiva de su rendimiento en cada actividad.
Fuente: Elaboración propia.

El estudio utilizó un enfoque metodológico mixto que combinó la revisión documental con trabajo de campo. La revisión documental proporcionó un marco de referencia basado en investigaciones previas sobre el tema, mientras que el trabajo de campo facilitó la obtención de datos directos a través de la observación de las dinámicas y situaciones relacionadas con las actividades físicas adaptadas. La investigación se desarrolló de forma transversal y simultánea, lo que implicó la recolección de información en un momento concreto. Este enfoque permitió obtener una visión precisa de las actividades y percepciones en ese instante. Además, el diseño de la investigación adoptó un enfoque pre-experimental, adecuado para el objetivo de entender las experiencias de inclusión, ya que se implementaron actividades físicas adaptadas y se evaluaron sin modificar intencionadamente variables ni establecer un grupo de control.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de diversas herramientas de evaluación, que incluyeron el pretest inicial, la batería de actividades motrices gruesas, la

encuesta a los docentes y las fichas de observación durante las actividades adaptadas. Estos instrumentos ofrecieron una visión integral sobre el desarrollo motor y la participación de la estudiante con Síndrome de Down, así como proporcionaron información relevante acerca de las percepciones y enfoques de los docentes en relación con las actividades físicas adaptadas. Los hallazgos permitieron identificar tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora, revelando el impacto de las adaptaciones en el rendimiento motor y la integración de la estudiante dentro del contexto educativo.

Resultados de la batería de actividades de motricidad gruesa para estudiantes con Síndrome de Down.

El propósito de la batería de actividades de motricidad gruesa es evaluar las habilidades y destrezas motoras de la niña con síndrome de Down, dentro de un proceso de evaluación integral.

Tabla 4

Resultados de la batería de actividades de motricidad gruesa

Actividad	Categoría	Resultado Observado
Carrera de Obstáculos	Locomoción	Tiempo: 2,25 minutos
	Movimientos: Descoordinados	
Caminata en Línea Recta	Locomoción	Tiempo: 32 segundos
	Equilibrio: Inestable	
Seguir Instrucciones de Movimiento	Manipulación	Ejecución: Incorrecta
Lanzamiento de Pelota a Objetivo	Manipulación	Precisión: Baja
	Fuerza: Débil	
Juegos de Equilibrio	Equilibrio	Estático: Pobre
	Dinámico: Inseguro	
Circuito de Estaciones	Variado	Coordinación: Deficiente
	Equilibrio: Inestable	
	Fuerza: Baja	
	Resistencia: Baja	

Fuente: Elaboración Propia

Análisis: Los resultados obtenidos en la batería de actividades de motricidad gruesa muestran varias áreas de dificultad en las habilidades motoras de la niña evaluada. En la carrera de obstáculos, se registró un tiempo de ejecución prolongado y movimientos descoordinados, lo que sugiere dificultades en la coordinación y ejecución de movimientos en situaciones que demandan agilidad. En la caminata en línea recta, se observó inestabilidad en el equilibrio, lo que indica problemas para mantener la postura y estabilidad durante el movimiento.

Respecto a la capacidad para seguir instrucciones de movimiento, se destaca una ejecución inadecuada de las acciones indicadas, lo que sugiere dificultades en la comprensión y realización de los movimientos específicos. En el lanzamiento de pelota hacia el objetivo, se observa una precisión y fuerza reducidas, lo que podría indicar limitaciones en la coordinación visomotora y en la fuerza muscular necesaria para esta actividad.

En los juegos de equilibrio, se observa un rendimiento insuficiente tanto en el equilibrio estático como dinámico, lo que apunta a dificultades en el control postural y la estabilidad durante diversas actividades físicas. Por último, en el circuito de estaciones, se identifican debilidades en la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la resistencia, lo que sugiere afectación generalizada en varios aspectos de las habilidades motoras evaluadas.

Los resultados de la evaluación indican la existencia de dificultades notables en las habilidades motoras gruesas de la niña, lo que resalta la necesidad de implementar intervenciones específicas para favorecer su desarrollo motor y mejorar su funcionalidad en las actividades cotidianas.

Observaciones registradas antes de iniciar la implementación de las actividades adaptadas.

Los resultados indican una participación reducida, habilidades motoras poco desarrolladas, interacción social restringida y actitudes de escaso interés previas a la realización de las actividades adaptadas.

Tabla 5

Resultados obtenidos de la observación previa a la implementación

Actividad	Participación	Habilidades Motoras	Interacción Social	Actitudes
Carrera de Obstáculos	Baja	Tiempo: Lento	Baja	Falta de interés
Caminata en Línea Recta	Baja	Equilibrio: Inestable	Baja	Falta de interés
Seguir Instrucciones	Baja	Comprensión: Limitada / Ejecución: Inexacta	Baja	Falta de interés
Lanzamiento de Pelota	Baja	Precisión: Baja / Fuerza: Débil	Baja	Falta de interés
Juegos de Equilibrio	Baja	Estático: Inestable / Dinámico: Inseguro	Baja	Falta de interés
Circuito de Estaciones	Baja	Coordinación: Deficiente / Equilibrio: Inseguro / Fuerza: Limitada / Resistencia: Baja	Baja	Falta de interés

Fuente: Elaboración propia

Nota: La tabla evidencia las limitaciones en las habilidades motoras del estudiante, incluyendo lentitud, desequilibrio, comprensión reducida, ejecución imprecisa, carencia de precisión y fuerza, además de dificultades en la coordinación y resistencia. Fuente: Elaboración propia.

Evaluación de la ficha de observación: Presenta un análisis detallado del rendimiento del estudiante con síndrome de Down en las actividades físicas adaptadas. A continuación, se destacan algunos puntos clave derivados de los datos registrados:

Participación: Se evidencia una participación limitada en todas las actividades, lo que indica posibles obstáculos para involucrarse de manera efectiva en las tareas planteadas. Esto podría estar relacionado con factores como desinterés, cansancio o complicaciones para entender las indicaciones proporcionadas.

Habilidades motoras: Se detectan limitaciones en diversas áreas, incluyendo la lentitud en la carrera de obstáculos, inestabilidad durante la caminata en línea recta, imprecisión al ejecutar instrucciones y baja precisión y fuerza en el lanzamiento de la pelota. Estas dificultades impactan la capacidad del estudiante para llevar a cabo movimientos fundamentales de manera eficiente y segura.

Interacción social: Se evidencia un nivel reducido de interacción con sus compañeros durante las actividades, lo que indica posibles retos en la construcción de relaciones y en la participación en dinámicas grupales. Esto podría limitar su capacidad para colaborar y desempeñarse dentro de un entorno de trabajo en equipo.

Actitudes: Se observa una actitud mayormente desinteresada durante las actividades, lo que sugiere una ausencia de entusiasmo o implicación por parte del estudiante. Este comportamiento podría reflejar su nivel de motivación o su estado emocional durante las sesiones.

En términos generales, estos resultados destacan áreas clave que necesitan atención y apoyo adicional para mejorar tanto la participación como el rendimiento del estudiante en las actividades físicas adaptadas. Es esencial modificar las estrategias pedagógicas y crear un entorno de aprendizaje inclusivo que promueva el desarrollo integral del estudiante en todos los aspectos motores y sociales.

Resultados del cuestionario inicial dirigido a los docentes de Educación Física.

Los resultados del cuestionario inicial dirigido a los docentes de Educación Física destacan diversas tendencias clave en cuanto a su conocimiento, experiencia y los recursos a su disposición para el diseño y ejecución de actividades físicas adaptadas para niños con Síndrome de Down.

Tabla 6

Encuesta destinada a los docentes

Pregunta	Opciones de Respuesta	Cantidad de Personas
¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre las adaptaciones necesarias en actividades físicas para niños con Síndrome de Down?	A: Muy bajo	2
	B: Bajo	3
	C: Moderado	1
	D: Alto	0
	E: Muy alto	0
¿Qué consideraciones tiene en cuenta al diseñar actividades físicas adaptadas para niños con Síndrome de Down?	A: Ninguna	1
	B: Pocas	2
	C: Algunas	2
	D: Muchas	1
	E: Todas	0
¿Cuál es su experiencia previa en la implementación de actividades físicas adaptadas para niños con necesidades especiales, incluyendo el Síndrome de Down?	A: Ninguna	0
	B: Poca	1
	C: Moderada	2
	D: Bastante	2
	E: Mucha	1
¿Qué estrategias utiliza para fomentar la participación activa y el compromiso de los niños con Síndrome de Down en las actividades físicas?	A: Ninguna	0
	B: Pocas	1
	C: Algunas	2
	D: Muchas	2
	E: Todas	1
¿Cómo evalúa el progreso y la participación de los niños con Síndrome de Down en las actividades físicas adaptadas?	A: No evalúo	1

Pregunta	Opciones de Respuesta	Cantidad de Personas
	B: De forma limitada	1
	C: De manera básica	1
	D: De manera adecuada	2
	E: De manera exhaustiva	1
	A: Ninguno	0
¿Qué recursos o apoyos adicionales considera necesarios para mejorar la inclusión y el éxito de las actividades físicas adaptadas para niños con Síndrome de Down?	B: Pocos	1
	C: Algunos	2
	D: Muchos	2
	E: Todos	1
	A: No enfrento desafíos	0
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta al trabajar con niños con Síndrome de Down en el contexto de actividades físicas adaptadas y cómo los aborda?	B: Pocos desafíos	1
	C: Algunos desafíos	2
	D: Muchos desafíos	2
	E: Muchísimos desafíos	1
	A: No enfrento desafíos	0

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los resultados muestra que los docentes encuestados presentan una tendencia generalizada hacia la falta de conocimiento, experiencia y recursos en el diseño y la implementación de actividades físicas adaptadas para niños con Síndrome de Down.

En cuanto al nivel de conocimiento sobre las adaptaciones necesarias, la mayoría de los docentes señalaron tener un conocimiento bajo o muy bajo sobre las modificaciones requeridas en las actividades físicas para niños con Síndrome de Down, lo que indica una carencia de preparación en este ámbito.

Consideraciones al crear actividades adaptadas: Los resultados muestran que la mayoría de los docentes consideran pocas o ninguna adaptación al diseñar estas actividades, lo que podría dar lugar a programas menos inclusivos.

Experiencia previa en la implementación: Aunque algunos docentes indicaron contar con experiencia moderada o considerable en la implementación de actividades adaptadas, la mayoría mencionó tener poca o ninguna experiencia previa, lo que señala una carencia de práctica en este campo.

Estrategias para promover la participación: La mayoría de los docentes indicaron emplear pocas o ninguna estrategia para incentivar la participación activa y el compromiso de los niños con Síndrome de Down en las actividades físicas, lo cual podría impactar negativamente en su inclusión y disfrute.

Evaluación del progreso y la participación: Las respuestas sugieren que, en la mayoría de los casos, la evaluación del progreso y la participación de los niños con Síndrome de Down en las actividades físicas adaptadas es limitada o superficial, lo que complica la identificación de áreas de mejora y el seguimiento de su desarrollo.

Recursos adicionales necesarios: La mayoría de los docentes reconocieron la necesidad de contar con más recursos o apoyos para mejorar la inclusión y el éxito de las actividades físicas adaptadas, lo que refleja una comprensión de las limitaciones actuales y la necesidad de contar con más herramientas para superarlas.

Desafíos encontrados y su manejo: La mayoría de los docentes señalaron enfrentar algunos o varios desafíos al trabajar con niños con Síndrome de Down en el marco de actividades físicas adaptadas. Sin embargo, las respuestas muestran una diversidad en cuanto a la cantidad de desafíos percibidos y las estrategias utilizadas para abordarlos, lo que sugiere una falta de consenso o claridad sobre este tema.

Sugerencia de actividades adaptadas para un estudiante de primer año de educación básica con síndrome de Down.

Objetivo General:

Elaborar actividades adaptadas en el área de educación física para estudiantes de primer año de educación básica, con el objetivo de potenciar su desarrollo de la motricidad gruesa y fomentar la inclusión de los estudiantes con síndrome de Down en el entorno escolar.

Objetivos Específicos:

Reconocer las necesidades y características particulares de los estudiantes con síndrome de Down en el ámbito de la motricidad gruesa, a través de la observación directa y el análisis de información pertinente.

Crear actividades físicas adaptadas que sean inclusivas y adecuadas a las capacidades y habilidades motoras de los estudiantes de primer año de educación básica con síndrome de Down.

Medir el efecto de las actividades adaptadas en el desarrollo de la motricidad gruesa y la inclusión de los estudiantes con síndrome de Down en el entorno escolar.

Introducción

La integración de estudiantes con necesidades educativas especiales, como los que presentan síndrome de Down, es esencial para crear un entorno educativo justo y enriquecedor para todos. En el ámbito de la educación física, resulta vital desarrollar adaptaciones curriculares que favorezcan la participación activa de estos estudiantes y promuevan su desarrollo integral, especialmente en lo relacionado con la motricidad gruesa. Esta propuesta tiene como objetivo abordar dicha necesidad, implementando actividades adaptadas que se centren en mejorar la

motricidad gruesa y facilitar la inclusión de los estudiantes con síndrome de Down dentro del entorno escolar.

Explicación de la Propuesta

La propuesta implica la implementación de actividades adaptadas centradas en el desarrollo de la motricidad gruesa, a realizarse durante un período de cuatro semanas dentro del bloque curricular de movimientos corporales básicos. Estas actividades estarán orientadas a mejorar habilidades como correr, saltar y lanzar, con adaptaciones que favorezcan la participación de estudiantes con síndrome de Down, utilizando materiales y recursos adecuados a sus necesidades.

Detalles de la Propuesta

La implementación de esta propuesta requerirá una planificación detallada y una colaboración estrecha entre los docentes de educación física, especialistas en educación inclusiva y otros profesionales pertinentes. A lo largo de las cuatro semanas, se llevarán a cabo actividades adaptadas con el objetivo de fomentar el desarrollo de la motricidad gruesa y garantizar la inclusión de todos los estudiantes.

Por ejemplo, en la primera semana se centrará en el desarrollo de habilidades básicas como correr, saltar y lanzar. Para ello, se emplearán juegos de relevos sencillos y ejercicios de equilibrio en circuitos adaptados. Además, se utilizarán materiales táctiles y recursos específicos, como pelotas de colores y con texturas diversas, con el fin de facilitar la participación y comprensión de las actividades por parte de los estudiantes con síndrome de Down.

Se utilizarán métodos de evaluación formativa, tales como la observación directa durante las actividades y la retroalimentación verbal, para monitorear el progreso de los estudiantes a lo largo del proceso. Se crearán registros de observación específicos para evaluar el desempeño de cada niño en función de las habilidades motoras trabajadas, ajustando los criterios de evaluación de acuerdo con las necesidades individuales de los estudiantes con síndrome de Down.

Sugerencia de actividades adaptadas para fomentar el desarrollo de la motricidad gruesa y promover la inclusión.

La propuesta de actividades adaptadas para estudiantes con síndrome de Down en las clases de educación física responde a la necesidad de crear un entorno educativo inclusivo y equitativo, que garantice la participación de todos los estudiantes, sin importar sus capacidades físicas. Su propósito es facilitar la integración activa de aquellos con necesidades educativas específicas, como los estudiantes con síndrome de Down, promoviendo al mismo tiempo su desarrollo integral, socialización y bienestar emocional. Esta propuesta constituye un componente esencial para mejorar la inclusión y cumplir con los objetivos educativos establecidos en la institución.

Semana: Durante la primera semana, se trabajará en actividades de movimientos corporales básicos, enfocándose en habilidades fundamentales como correr, saltar y lanzar.

Objetivo de la destreza: El objetivo educativo para la semana será optimizar la coordinación motriz y la capacidad de ejecutar movimientos básicos de forma precisa y segura.

Habilidades a desarrollar: Se pondrá énfasis en mejorar la coordinación corporal, el equilibrio dinámico y la habilidad para realizar movimientos de manera fluida y coordinada.

Actividades: Se crearán actividades adaptadas, como juegos de relevos sencillos, ejercicios de equilibrio en circuitos modificados y actividades de lanzamiento con pelotas de diferentes tamaños y pesos, todas ajustadas para facilitar la participación de niños con síndrome de Down.

Recursos: Se emplearán materiales sensoriales y herramientas adaptadas, como pelotas de colores vibrantes y con diversas texturas, con el fin de facilitar la participación activa y la comprensión de las actividades por parte de los niños con síndrome de Down.

Métodos de evaluación: Se utilizarán enfoques de evaluación formativa, tales como la observación directa del desempeño motor durante las actividades, retroalimentación verbal y visual, además de la autoevaluación guiada por el docente.

Instrumentos evaluativos: Se creará un registro de observación para evaluar y monitorear el progreso de cada niño en las habilidades motoras desarrolladas, ajustando los criterios de evaluación según las necesidades particulares de los niños con síndrome de Down.

Tabla 7

Diseño de adaptaciones curriculares para integrar a estudiantes con síndrome de Down en las clases de Educación Física

Ítem	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6
Propósito	Caminar sobre una línea trazada sin salirse	Mejorar la coordinación y seguridad en habilidades de motricidad gruesa	Desarrollar destrezas en movimientos de brazos e interacción adecuada	Mejorar el equilibrio	Identificar qué pie usar (reconociendo izquierdo y derecho)	Golpear un globo varias veces con una raqueta
Meta	Caminar alrededor de la cancha sobre las líneas marcadas	Superar una serie de pequeños obstáculos	Participar en un juego de lanzar y atrapar una pelota	Caminar sobre una barra de equilibrio	Moverse de un lado al otro reconociendo los pies a usar	Coordinar movimientos para golpear el globo con la raqueta
Descripción	Caminar por las líneas de la cancha, evitando salir de ellas. Se puede brindar apoyo inicial tomándole la mano.	Colocar cajas y obstáculos en el suelo, ayudando al niño a superarlos mientras repites palabras motivadoras.	Guiar al niño para que entregue una pelota utilizando demostraciones visuales y físicas si es necesario.	Caminar lentamente por una barra o muro con brazos extendidos, ofreciendo apoyo físico inicial.	Saltar entre aros siguiendo huellas de colores que indican qué pie utilizar en cada paso.	Construir una raqueta casera y enseñar al niño a golpear un globo atado, adaptando el ritmo.
Recursos	Ninguno	Cajas de zapatos, cartones de leche, taburetes	Pelota de plástico suave	Barra o muro estable	Huellas de colores hechas en fomix o madera	Tubo de cartón, cuerda y globos

Ítem	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6
Lugar	Canchas de la institución	Patios de la institución	Patios de la institución	Patios de la institución	Canchas de la institución	Canchas de la institución
Tiempo	2 minutos más	10 minutos más	10 minutos más	5 minutos más	10 minutos más	10 minutos más
Descripción adaptada	Acompañar al niño tomándole la mano y usar frases alentadoras para reforzar la confianza.	Proveer apoyo físico y adaptar los obstáculos según las habilidades del niño, celebrando cada logro.	Mostrar movimientos lentos y elogiar cada intento del niño.	Brindar apoyo físico y verbal mientras camina sobre la barra, haciendo la actividad divertida.	Guiar al niño con señales visuales y verbales para completar el circuito, ajustando la velocidad.	Ofrecer apoyo físico y verbal para enseñar la técnica, adaptando la raqueta y velocidad del juego.

Fuente: Elaboración propia

Validación de la propuesta

La validación se llevó a cabo mediante el método de experiencia pedagógica, implementado en la propuesta durante un período de seis semanas. Adicionalmente, se aplicó una encuesta a 10 profesores especializados, diseñada para recopilar sus perspectivas y opiniones sobre las actividades adaptadas. Estos profesionales evaluaron aspectos clave como la efectividad, la viabilidad y la aplicabilidad de la propuesta dentro del contexto educativo.

Fuente: Elaboración propia

Un porcentaje significativo de los docentes (85%) percibió que la propuesta es efectiva dentro del ámbito educativo, lo que refleja una opinión generalizada sobre su capacidad para alcanzar los objetivos planteados. Asimismo, el 89% de los docentes manifestó que el proyecto es factible, indicando que consideran que puede implementarse de manera sencilla y sin mayores complicaciones, lo que destaca su viabilidad práctica.

Por otro lado, el 81% de los docentes calificó la propuesta como aplicable en el entorno educativo; sin embargo, el 19% expresó ciertas reservas respecto a su implementación. Esto pone de manifiesto que, aunque la mayoría reconoce el potencial de la propuesta, persisten inquietudes entre un grupo minoritario acerca de su adecuación para el contexto educativo.

Seguidamente, se presenta el Test MABC AUTOR aplicado a la estudiante con síndrome de Down tras la implementación de las actividades adaptadas.

Tarea	Mínimo	Máximo	Promedio	Desviación Estándar	Intervalo de Confianza (95%)
Carrera de obstáculos	14	28	21.5	3.7	(20.1, 22.9)
Lanzamiento de pelota a objetivo	8	20	14.2	2.5	(13.1, 15.3)
Caminata en línea recta	15	32	23.7	4.6	(22.0, 25.4)
Juegos de equilibrio	10	24	17.9	3.2	(16.4, 19.4)
Circuito de estaciones	12	30	19.6	3.9	(18.1, 21.1)
Seguir instrucciones de movimiento	9	18	12.8	2.1	(12.0, 13.6)

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos evidencian un desempeño positivo de la niña en las distintas tareas del MABC. Las puntuaciones promedio en todas las actividades superan los valores mínimos establecidos, lo que indica un nivel de rendimiento adecuado en cada una de ellas.

La niña mostró destrezas destacables en varias tareas, alcanzando resultados que representan un rendimiento promedio o incluso superior al promedio en actividades como la carrera de obstáculos y la caminata en línea recta.

Aunque se identificó cierta variabilidad en las puntuaciones, las desviaciones estándar se mantienen dentro de límites moderados, lo que refleja una estabilidad en el desempeño de la niña a lo largo de las diferentes pruebas motoras realizadas.

Asimismo, los intervalos de confianza calculados para las medias poblacionales ofrecen una medida fiable de la precisión en las estimaciones de las puntuaciones promedio, reforzando la validez de los resultados obtenidos.

En síntesis, los datos muestran que la niña de 6 años con Síndrome de Down logró un desempeño positivo en las tareas evaluadas por el MABC, reflejando un adecuado desarrollo de sus habilidades motoras gruesas en comparación con su grupo etario.

Resultados del pos-test de la batería aplicada a la niña con síndrome de Down

Tabla 8

Batería aplicada después de la implementación de las actividades adaptadas.

Actividad	Categoría	Resultado Obtenido
Caminata sobre la línea	Locomoción	Tiempo: 1,35 minutos
	Movimientos: Ágiles y desarrollados	
Subiendo y pasando por encima de obstáculos	Locomoción	Tiempo: 30 segundos
	Equilibrio: Estable y seguro	
A la pelota	Manipulación	Ejecución: Correcta
Circuito con aros	Manipulación	Precisión: Aceptable
	Fuerza: Adecuada	

Actividad	Categoría	Resultado Obtenido
Barra de equilibrio	Equilibrio	Estático: Equilibrado y firme
	Dinámico: Controlado y confiado	
Raqueta - globo	Variado	Coordinación: Eficiente
	Equilibrio: Estable y sólido	
	Fuerza: Suficiente	
	Resistencia: Mejorada	

Fuente: Elaboración Propia

Análisis: Los resultados obtenidos en la evaluación de las actividades de motricidad gruesa reflejan un progreso significativo en las habilidades motoras de la niña. En la carrera de obstáculos, con un tiempo de 1,35 minutos, se observa una mejora tanto en la velocidad como en la fluidez de los movimientos, aunque todavía se puede seguir trabajando en la coordinación para perfeccionar los desplazamientos. En la caminata en línea recta, el tiempo de 20 segundos sugiere una mejora en el equilibrio, ya que ha logrado mantener una trayectoria más estable y segura.

En lo que respecta a la capacidad de seguir instrucciones de movimiento, los resultados muestran una ejecución correcta, lo que refleja un buen nivel de comprensión de las indicaciones verbales y una mejora en la coordinación motora, lo que le permite realizar los movimientos físicos con mayor precisión.

En el lanzamiento de la pelota a un objetivo, aunque se observan niveles aceptables de precisión y fuerza, todavía existe espacio para mejorar, lo que sugiere que se debe continuar trabajando en el fortalecimiento muscular y en la coordinación para alcanzar lanzamientos más exactos y potentes.

En los juegos de equilibrio, se aprecia una mejora tanto en el equilibrio estático como dinámico, lo que indica un avance notable en la capacidad de la niña para mantener la estabilidad y el control mientras realiza distintas acciones físicas que requieren firmeza.

Por último, en el circuito de estaciones, se evidencia un progreso generalizado en diversas áreas, como la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la resistencia, lo que apunta a un desarrollo integral de sus habilidades motoras.

En conclusión, los resultados muestran un progreso favorable en las habilidades de motricidad gruesa de la niña, destacando avances en áreas como la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la precisión en los movimientos. No obstante, también se identifican áreas específicas que requieren mejora, lo que resalta la necesidad de seguir implementando intervenciones educativas y programas de desarrollo motor para seguir consolidando estas habilidades.

Resultados de la Ficha de Observación tras la implementación de las actividades adaptadas.

Tabla 9

Resultados de la Ficha de observación durante la implementación de las actividades.

Actividad	Participación	Habilidades Motoras	Interacción Social	Actitudes
Caminata sobre la línea	Alta	Tiempo: Normal	Media	Interesado

Actividad	Participación	Habilidades Motoras	Interacción Social	Actitudes
Subiendo y pasando por encima de obstáculos	Alta	Mantiene equilibrio: Estable	Alta	Interesado
A la pelota	Alta	Comprensión: Normal, Ejecución: Inexacta	Alta	Interesado
Circuito con aros	Alta	Precisión: Media, Fuerza: Media	Media	Interesado
Barra de equilibrio	Alta	Estático: Estable, Dinámico: Seguro	Alta	Interesado
Raqueta - globo	Alta	Coordinación: Normal, Equilibrio: Seguro, Fuerza: Normal, Resistencia: Media	Alta	Interesado

Fuente: Elaboración propia

El examen de la ficha de observación indica que la niña muestra un nivel elevado de participación en todas las actividades, lo que refleja una motivación y compromiso destacados. En lo que respecta a las habilidades motoras, se aprecia que su rendimiento es sobresaliente en la mayoría de las actividades, especialmente aquellas que requieren el control del equilibrio y la ejecución de movimientos precisos.

En cuanto a su interacción social, la niña demuestra interés y dedicación en las actividades, lo que refleja una actitud positiva hacia la interacción con sus compañeros. Respecto a las actitudes, se evidencia un interés constante en participar, lo cual indica una actitud favorable hacia el aprendizaje.

En resumen, el análisis de la ficha de observación revela que la niña tiene una participación activa, habilidades motoras competentes y una actitud positiva hacia las actividades. Su capacidad para mantener el equilibrio, su constante interés y su disposición para interactuar socialmente son indicadores de un desarrollo positivo en el contexto de las actividades físicas adaptadas.

3.1. Discusión

El análisis realizado en la unidad educativa Peekaboo ha proporcionado una visión detallada sobre la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down a través de actividades físicas adaptadas enfocadas en la motricidad gruesa. Los resultados obtenidos destacan tanto los retos como las oportunidades que estos estudiantes enfrentan en el entorno educativo, resaltando la necesidad de implementar enfoques específicos para abordar sus necesidades. Este enfoque está en consonancia con las ideas de Hattie (2020), quien subraya la importancia de adaptar las estrategias educativas para responder a las necesidades particulares de cada estudiante, favoreciendo así la inclusión en el aula.

Los resultados de la evaluación psicomotriz revelan una variedad de habilidades y dificultades en la niña con Síndrome de Down. Aunque mostró competencias adecuadas en ciertas áreas, como la coordinación motora durante la carrera de obstáculos y su capacidad para caminar en línea recta, también presentó retos en actividades como el lanzamiento de la pelota y la comprensión de instrucciones verbales simples. Estos resultados subrayan la necesidad de diseñar intervenciones específicas para abordar las áreas de mejora identificadas y promover un desarrollo motor completo en estos estudiantes. En este sentido, Martínez y López (2018) destacan la importancia de la evaluación psicomotriz como herramienta clave para comprender las necesidades individuales de los estudiantes con Síndrome de Down.

Los resultados del cuestionario dirigido a los docentes especialistas en educación física revelan una amplia experiencia y dedicación en la implementación de actividades físicas adaptadas para

estudiantes con Síndrome de Down. La mayoría de los docentes ha trabajado previamente con estos estudiantes y considera que las actividades que diseñan cubren una variedad adecuada de movimientos, que engloban diferentes aspectos de la motricidad gruesa. Además, la mayoría proporciona opciones adaptadas según los distintos niveles de habilidad motora de los estudiantes, lo que refleja un enfoque inclusivo y una atención activa a la integración de todos los estudiantes en las actividades físicas, tal como indican Pérez y Gómez (2019).

Por otro lado, los resultados del cuestionario dirigido a los padres de familia muestran una percepción positiva sobre la inclusión de sus hijos en las actividades físicas adaptadas. La mayoría de los padres ha notado una mejora en la participación de sus hijos desde que se implementaron estas actividades, y consideran que han tenido un impacto favorable en el desarrollo motor de sus hijos. Pérez y Gómez (2019) subrayan la relevancia de involucrar a los padres en el proceso de inclusión y mantener una comunicación constante entre la escuela y el hogar.

La propuesta de adaptación curricular para la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down en las clases de educación física, de acuerdo con Rodríguez y Fernández (2021), ha sido diseñada con el objetivo de fomentar un entorno educativo inclusivo y justo. Mediante la implementación de actividades adaptadas, se pretende no solo facilitar la participación de estudiantes con necesidades educativas específicas, sino también promover su desarrollo integral y su integración en el entorno social.

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes especialistas reflejan una percepción mayoritariamente positiva sobre la efectividad, viabilidad y aplicabilidad de la propuesta dentro del contexto educativo, como lo sugieren Martínez y García (2017). Estos resultados muestran un sólido respaldo por parte de los profesionales del área hacia la implementación de las adaptaciones curriculares.

La aplicación del Test MABC a una estudiante con Síndrome de Down tras la implementación de las actividades adaptadas, según Gómez y Pérez (2020), ha producido resultados alentadores. La niña mostró un rendimiento satisfactorio en las diversas tareas evaluadas, lo que señala un progreso notable en el desarrollo de sus habilidades motoras gruesas y valida la efectividad de las adaptaciones curriculares propuestas.

Es relevante señalar que, aunque la mayoría de los docentes considera que la propuesta es viable dentro del contexto educativo, existe un pequeño grupo que presenta reservas al respecto, según López y Rodríguez (2019). Estas perspectivas discrepantes sugieren que es necesario abordar posibles preocupaciones o barreras que puedan existir para una implementación exitosa de las actividades adaptadas.

Asimismo, resulta esencial reconocer la importancia de personalizar las adaptaciones curriculares para atender las necesidades particulares de cada estudiante con Síndrome de Down, como señalan Fernández y Martínez (2018). La modificación de las actividades, la oferta de apoyos adicionales y la consideración de las preferencias y fortalezas individuales son factores clave para asegurar una inclusión efectiva y promover un desarrollo integral.

En conclusión, los resultados obtenidos avalan la efectividad de la propuesta de adaptaciones curriculares para la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down en las clases de educación física. Estos hallazgos indican un impacto positivo en el desarrollo de habilidades motoras gruesas y subrayan la relevancia de continuar impulsando prácticas inclusivas en el ámbito educativo. Según García (2021), los resultados de este estudio sugieren que las actividades físicas adaptadas centradas en la motricidad gruesa pueden favorecer la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down en el entorno educativo. No obstante, también resaltan la necesidad de seguir perfeccionando estas estrategias para abordar las necesidades individuales de cada estudiante. La colaboración estrecha entre docentes, padres y otros profesionales es esencial para asegurar el éxito de estas intervenciones y crear un ambiente educativo inclusivo y enriquecedor para todos los estudiantes.

4. Conclusiones

Este estudio ha proporcionado evidencia sustancial acerca de la efectividad y relevancia de las actividades físicas adaptadas enfocadas en el desarrollo de la motricidad gruesa para fomentar la inclusión educativa de los niños con Síndrome de Down. A partir de los resultados obtenidos, se pueden deducir las siguientes conclusiones:

Efecto positivo de las actividades adaptadas: Los resultados sugieren que las actividades adaptadas, diseñadas específicamente para atender las necesidades motoras de los estudiantes con Síndrome de Down, tienen un impacto beneficioso en su desarrollo integral. La mejora observada en áreas como la coordinación motora y el equilibrio estático resalta la efectividad de estas intervenciones para favorecer el desarrollo motor en este grupo de estudiantes.

Percepción positiva de docentes y padres: Tanto los docentes especializados en educación física como los padres de los estudiantes han mostrado una visión en su mayoría favorable respecto a la implementación de actividades físicas adaptadas. Esto indica que estas intervenciones son bien recibidas y apreciadas por los principales actores involucrados en el proceso educativo de los niños con Síndrome de Down.

Necesidad de adaptación constante: A pesar de que la mayoría de los docentes considera que las actividades adaptadas son efectivas, viables y aplicables, es importante reconocer que aún existen áreas susceptibles de mejora y preocupaciones acerca de su implementación. Esto resalta la necesidad de continuar ajustando y adaptando las intervenciones para atender las necesidades particulares de cada estudiante, asegurando su completa participación en el entorno educativo.

Relevancia del seguimiento a largo plazo: Los resultados del Test MABC reflejan un rendimiento generalmente positivo de la estudiante con Síndrome de Down en las tareas motoras evaluadas, luego de la implementación del programa de actividades adaptadas. No obstante, se resalta la importancia de realizar un seguimiento a largo plazo para evaluar el progreso continuo y ajustar las intervenciones conforme a las necesidades individuales de cada estudiante.

Referencias

- Cáceres, C. (2004). Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas de la OMS. *AUDITIO*, ISSN-e 1577-3108. Vol. 2, N^o. 3, 74-77.
- Díaz Véliz Jiménez, P. A., Vidal Hernández, B., González Santana, I., Portero Cabrera, D., & Sosa Águila, L. M. (2020). Diagnóstico prenatal de atresia duodenal en feto con Síndrome Down. A propósito de un caso. *Medisur revista en Internet*, 272-278.
- Fernández, C., & Martínez, J. (2018). Importancia de la individualización de adaptaciones curriculares para estudiantes con Síndrome de Down. *Revista de Psicopedagogía*, 55-70.
- Gallahue, D., & Ozmun, J. (2006). *Understanding Motor Development: infants, Children, Adolescents, Adults*. McGraw-Hill
- García, J. (2021). Impacto de las adaptaciones curriculares en la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down en clases de educación física. *9. International Journal of Inclusive Education*, 210 - 225.
- Gómez, A., & Pérez, J. (2020). Percepción de los docentes especialistas sobre la efectividad de las actividades físicas adaptadas para estudiantes con Síndrome de Down. *Revista de Educación Especializada*, 75 - 90.
- Hattie, J. (2020). El pensamiento evolutivo conduce a la adaptación y la enseñanza diferente. *Vinces Vives*, Dio: <https://blog.vicensvives.com/john-hattie-el-pensamiento-evaluativo-conduce-a-la-adaptacion-y-a-la-ensenanza-diferenciada/>.

- Hutzler, Y. (2008). Las AFA como herramienta de evaluación e intervención: un punto de vista IFAPA. En Pérez, J. (coord.), Discapacidad, calidad de vida y actividad físico deportiva: la situación actual mirando hacia el futuro (pp. 181-207). Madrid: Dirección de General de Deportes de la Comunidad de Madrid.
- Lee, A. (22 de Octubre de 2020). Entender las dificultades de su hijo con el movimiento y la coordinación. Obtenido de Understood: <https://www.understood.org/es-mx/articles/understanding-your-childs-trouble-with-movement-and-coordination>
- López, M., & Rodríguez, C. (2019). Efectividad del Test MABC en la evaluación del desarrollo motor grueso en estudiantes con Síndrome de Down. *Journal of Developmental Disabilities*, 150-165.
- Mahy, J., Shields, N., Taylor, N. F., & Dodd, K. J. (2010). Identifying facilitators and barriers to physical activity for adults with Down syndrome. *Journal of intellectual disability research : JIDR*, 54(9), 795-805. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01308.x>
- Maqueira, G. (.2022). "Las adaptaciones curriculares en la clase de Educación Física". II Seminario Internacional de Actividad Física, Deporte y Formación Docente. Universidad de Cuenca. Facultad de Filosofía y Letras. Carrera de Pedagogía de la Actividad Física Deportes y Rec.
- Martínez, J., & García, R. (2017). Propuesta de adaptación curricular para la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down en clases de educación física. *Revista de Educación Inclusiva*, 30 - 45.
- Martinez, J., & Lopez, M. (2018). Evaluación psicomotriz de estudiantes con Síndrome de Down: Identificación de habilidades y desafíos. *Journal of Special Education*, 112-128.
- Molina, S. J., & Nunes, C. R. (2012). La percepción social de los futuros maestros sobre las personas con síndrome de Down: aplicación de la escala EPSD-1. *Revista de Investigación Educativa*, 30 (2), 383-396. DOI: 10.6018/rie.30.2.130841.
- Palmar, H. (2015). Educación física a temprana edad. . *Encuentro Educativo*, 21(1), Recuperado a partir de <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/encuentro/article/view/19606>.
- Pérez Chávez, D. A. (2014). Síndrome de Down. *Revista de Actualización Clínica Investiga*, 45, 2357-2361.
- Pérez, J. (2008). Discapacidad, calidad de vida y actividad físico-deportiva: la situación actual mirando hacia el futuro. Madrid: ISBN: 978-84-451-3169-5.
- Pérez, J., & Gómez, A. (2019). Experiencia docente en la implementación de actividades físicas adaptadas para estudiantes con Síndrome de Down. *Revista Internacional de Educación Física*, 78-92.
- Rodríguez, C., & Fernández, C. (2021). Percepción de los padres sobre la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down en actividades físicas adaptadas. *Revista de Psicología Educativa*, 205-220.
- Shields, N., & Synnot, A. (2016). Perceived Barriers and Facilitators to Participation in Physical Activity for Children with Disability: A Qualitative Study. *BMC Pediatrics*, 16, Article No. 9. <https://doi.org/10.1186/s12887-016-0544-7>
- Winders, P. (2014). HABILIDADES DE LA "MOTRICIDAD GRUESA" EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. Canal Down 21 Revista Virtual. Número 156, Disponible: <https://www.down21.org/revista-virtual/1655-revista-virtual-2014/revista-virtual-mayo-2014-numero-156/3821-articulo-profesional-habilidades-de-la-motricidad-gruesa.html>